

LAPORAN PRAKTIKUM TAKSONOMI HEWAN VERTEBRATA (BIO62103) AMPHIBI

Kelompok 4: Vanesa Jayanti (2310421018), Suci Wulandari (2310422010), Fikri Aulia Tamama (2310422040), Unique Arya Muharani (2310423004), Rintan Prayisti (2310423008), Giska Vebri Ana Zen (2310423014), Eka Novia Eksanti (2310423024)
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam, Universitas Andalas.

PENDAHULUAN

Amphibia dalam bahasa Yunani, *amphi* yaitu dua dan *bios* yaitu kehidupan. Vertebrata yang hidup di dua alam merupakan vertebrata darat pertama, tetapi bersifat amphibious yaitu sebagian dari tahapan hidupnya hidup di perairan dan sebagian lagi hidup di darat (Septianing, 2013). Kelompok Amphibia adalah vertebrata yang hadir pertama kali hidup di darat. Pada dasarnya memiliki pentadaktil (lima ujung jari-jari kecil) meskipun jumlah jari kakinya dapat saja berkurang. Termasuk hewan ektoterm yaitu perubahan suhu tubuh bergantung pada suhu lingkungan (Sukiya, 2001). Sebagian besar bangsa Amphibi terdiri atas katak dan kodok. Sebagian besar amphibi ditemukan di habitat yang lembab seperti rawa-rawa dan hutan hujan tropis. Fertilisasi pada Amphibi berlangsung secara eksternal. Pembagian Amphibia terbagi atas ordo Anura, ordo Urodela, dan ordo Apoda (Campbell, 2008).

Caudata berasal dari kata *caudal* yaitu ekor dan *ata* yaitu atas. Anggota dari ordo Caudata adalah salamander. Mereka sepanjang hidupnya memiliki ekor dan 2 pasang kaki yang relatif tidak terspesialisasi perkembangannya. Hampir semua salamander hidup di hutan tropis dan mempunyai larva yang hidup di air. Beberapa famili dari ordo ini hidup di gua-gua, dimana temperaturnya konstan dan kondisi kelembabannya menciptakan lingkungan yang ideal baginya. Famili Plethodontidae merupakan sepenuhnya salamander terestrial di mana telur-telur menetas sebagai miniatur yang dewasa serupa antara fase muda dan dewasanya. Anggota dari famili salamander umumnya disebut kadal liar. Mereka menghabiskan sebagian besar hidup mereka dalam air dan sering kali tetap menggunakan sirip ekornya (Septina, 2021).

Anura berasal dari kata *an* yaitu tanpa dan *oura* yaitu ekor. Ordo Anura termasuk sekitar 3.500 spesies katak dan kodok. Anura hidup di hampir lingkungan tropis, kecuali di lintang atas dan di beberapa kepulauan laut. Fase dewasanya tidak memiliki ekor dan ekor vertebra bergabung menjadi struktur mirip tangkai yang disebut *urostyle*. Kaki belakangnya panjang serta berotot dan diakhiri dengan kaki berselaput. Fertilisasinya hampir selalu dilakukan secara eksternal, dan telur-telur serta larva-larvanya bertipikal akuatik. Fase larvanya disebut kecebong yang mempunyai perkembangan ekor yang baik. Tubuhnya tidak berlembung sampai mendekati akhir dari masa larvanya. Tidak seperti bentuk dewasanya, bentuk larva bersifat herbivora dan memiliki proteinaceous, yaitu struktur bagian tubuh yang serupa dengan paruh yang digunakan untuk makan. Larva Anura mengalami metamorfosis yang drastis dan cepat (Septina, 2021).

Gymnophiona berasal dari kata *gymnos* yaitu telanjang dan *ophineos* yaitu ular. Anggota ordo Gymnophiona adalah sesilia. Nama lain Gymnophiona adalah Apoda. Sesilia adalah hewan mirip cacing yang membuat liang dalam tanah yang memakan cacing-cacing dan invertebrata lain di tanah. Sesilia menampakkan segmentasi sebab lipatan di kulit atasnya yang berpisah antara kumpulan otot. Tentakel yang retraktil (mampu kembali ke keadaan semula) di antara mata mereka dan hidung mampu mentranspor bahan kimia dari lingkungan ke sel-sel penciuman di mulut bagian atas. Kulit menutupi mata, dengan demikian sesilia mungkin dapat dikatakan hampir buta (Miller, 2001). Adapun tujuan dari praktikum ini adalah mengamati dan melakukan pengukuran morfometrik dan meristik, mengetahui morfologi berbagai spesies yang dibawa, dan mengetahui cara melakukan preservasi spesimen basah pada kelas Amphibi, serta dapat membuat kunci determinasi.

METODOLOGI

Alat dan Bahan

Pada praktikum Amphibi ada beberapa jenis alat yang digunakan untuk membantu dalam praktikum antara lain kamera, alat tulis, sterofoam, lap tangan kain, *vernier caliper*, penggaris besi 30 cm, latex, botol kaca, meteran kain, label gantung, label spesimen, kapas biasa, double tip, tisu, spuit. Adapun bahan yang digunakan adalah *Fejervarya cancrivora*, *Duttaphrynus melanostictus*, *Amnirana nicobariensis*, *Polypedates leucomystax*, alkohol 70% dan formalin yang telah diencerkan.

Cara Kerja

A. Identifikasi Morfologi, Meristik, dan Morfometrik

Pertama, letakkan Amphibi yang dibawa pada sterofoam dengan posisi kepala di sebelah kiri. Amati dan identifikasi karakter tubuh yang dapat dideskripsikan secara kualitatif. Setelah itu, lakukan pengukuran morfometrik yaitu karakter tubuh hewan yang dapat diukur dengan alat ukur dan dinyatakan dalam satuan tertentu. Selanjutnya, tentukan perhitungan meristik, yaitu karakter tubuh yang dapat dihitung dan dinyatakan dalam jumlah. Buatlah karakteristiknya seperti bentuk tubuh, permukaan kulit, warna, bentuk pupil, dan lain-lain. Selanjutnya lihat kunci identifikasi Amphibi. Terakhir, buatlah klasifikasi lengkap dari masing-masing jenis objek Amphibi yang dibawa dan membuat kunci determinasinya.

B. Preservasi Spesimen Basah

Pertama, tubuh objek disuntikkan dengan alkohol 70% pada bagian batang otak. Kemudian, objek diukur menggunakan parameter spesimen dan didokumentasikan. Setelah itu, objek disuntik dengan formalin yang telah diencerkan pada bagian

tubuh yang terdapat otot, yaitu tengkuk, bisep, tarsus, dan telapak kaki. Lalu, objek langsung dibalut dengan tisu yang telah dilembabkan dengan formalin. Kemudian, objek dibiarkan selama 10 menit. Setelah itu, masukkan kapas ke dalam mulut objek dan bagian paha atau bagian pinggang objek diikat dengan label gantung. Selanjutnya, objek dimasukkan ke dalam toples kaca yang berisi formalin. Lalu, tutup toples spesimen dan beri label.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan terhadap empat spesies Amphibia dari ordo Anura, didapatkan hasil bahwa spesies *Duttaphrynus melanostictus* memiliki bentuk tubuh bulat besar, mempunyai kelenjar parotoid, memiliki warna kulit coklat bergaris merah, memiliki permukaan kulit yang kasar, bentuk pupil horizontal, tidak memiliki *webbing*, tidak memiliki *disk*, dan tidak memiliki lipatan dorso lateral (lihat pada lampiran 2, gambar 2). Spesies *Fejervarya cancrivora* memiliki bentuk tubuh bulat, tidak mempunyai kelenjar parotoid, memiliki warna kulit kuning bercak coklat, permukaan kulitnya licin, memiliki bentuk pupil horizontal, memiliki *webbing* penuh, tidak memiliki *disk*, dan tidak memiliki lipatan dorso lateral (lihat pada lampiran 2, gambar 1). Spesies *Polypedates leucomystax* memiliki bentuk tubuh ramping, tidak memiliki kelenjar parotoid, memiliki warna kulit coklat kekuning-kuningan, memiliki permukaan kulit yang licin, bentuk pupil horizontal, memiliki *webbing* tidak penuh, memiliki *disk* dan tidak memiliki lipatan dorso lateral (lihat pada lampiran 2, gambar 4). Spesies *Amnirana nicobariensis* memiliki bentuk tubuh ramping, tidak mempunyai kelenjar parotoid, memiliki warna kulit coklat bercak hitam dengan permukaan kulit licin, bentuk pupilnya yaitu horizontal, memiliki *webbing* setengah, tidak memiliki *disk*, dan memiliki lipatan dorso lateral (lihat pada lampiran 2, gambar 3). pengukuran morfometrik dan meristik (lihat pada lampiran 2)

PEMBAHASAN

Duttaphrynus melanostictus memiliki alur supra orbital yang berwarna hitam, alur-alur supra orbital dan supratimpanik menyambung, dan tidak ada alur parietal. Alur supra orbital pada spesies ini merupakan garis-garis hitam yang terletak di bagian atas mata dan berfungsi untuk mengidentifikasi jenis species pada ordo Anura. Alur supratimpanik merupakan garis-garis yang terletak pada bagian atas telinga dan juga berfungsi untuk mengidentifikasi species ini. Alur parietal merupakan garis-garis yang terdapat pada bagian belakang kepala kodok (Iskandar, 1998). *D. melanostictus* memiliki bagian punggung dengan variasi warna yang beragam, didapatkan pada spesies *D. melanostictus* yang digunakan saat praktikum memiliki bagian punggung yang didominasi oleh warna coklat serta terdapat garis-garis merah (lihat pada gambar 2). Pada bagian punggung juga terdapat bintil-bintil kasar pada bagian punggung dengan ujung yang berwarna kehitaman. Pada spesies *D. melanostictus* tidak terdapat *webbing* atau selaput renang. Hal inilah yang dapat membedakan spesies ini dengan spesies lainnya yang memiliki *webbing*. Umumnya, kelompok hewan pada ordo Anura ini memiliki tipe mata yang horizontal. Spesies ini tidak memiliki disk dan juga tidak memiliki lipatan dorso lateral (lihat pada lampiran 2). Spesies ini sebelumnya dikenal dengan nama *Bufo melanostictus*, semenjak tahun 2006 telah direvisi menjadi *D. melanostictus* (Frost *et al.*, 2006).

Amnirana nicobariensis merupakan katak yang memiliki ukuran tubuh yang kecil dan ramping. Spesies ini memiliki kaki yang panjang dan ramping, serta kaki dengan selaput yang tidak penuh hingga ujung disk. Hal ini dapat memungkinkan katak untuk melompat dengan jarak yang lebih jauh dan juga tinggi, sehingga mereka dapat lari dari musuh dengan cepat. Kaki belakang *A. nicobariensis* terdapat *webbing* yang tidak penuh dan berfungsi pemberi tekanan pada air saat berenang. *A. nicobariensis* memiliki bentuk kepala yang memanjang dengan moncong yang meruncing dan jauh lebih panjang dari mata. Lubang hidung pada species ini lebih dekat ke ujung moncong dibandingkan ke mata. *A. nicobariensis* memiliki tympanum yang terlihat jelas. Kulit spesies ini berbintil tetapi halus tanpa adanya *tubercle*. Selain itu, sepasang lipatan dorso lateral terlihat jelas di bagian punggung. Warna punggung *A. nicobariensis* yang didapatkan ialah warna coklat kehitaman. Punggung kaki juga berwarna coklat dengan beberapa pola yang lebih gelap di sekitar kloaka (Iskandar, 1998).

Polypedates leucomystax dikenal dengan nama katak pohon bergaris karena adanya garis di bagian punggungnya (Alikondra, 1979). Spesies ini memiliki bentuk tubuh yang kecil dan ramping. Bagian punggung *P. leucomystax* berwarna coklat kekuningan dengan 4 garis hitam pada punggung. Tympanium pada *P. leucomystax* terlihat jelas dan juga terdapat lipatan supratimpanik pada bagian belakang tympanium (Qomarudin *et al.*, 2022). Kulit pada species ini memiliki struktur yang halus. Kaki *P. leucomystax* memiliki *disk* yang jelas dan pada kaki belakangnya terdapat *webbing* atau selaput renang yang tidak penuh. Hal ini dapat memudahkan *P. leucomystax* untuk berenang. Spesies ini tidak memiliki kelenjar paratiroid. Ujung jari kaki depan dan belakang melebar (Sibarani, 2003).

Fejervarya cancrivora dikenal dengan kodok sawah memiliki bentuk tubuh bulat. Bagian punggung pada spesies ini berwarna kuning gelap kecoklatan dengan bercak yang berwarna hitam. Tekstur kulit spesies ini licin tetapi terdapat bintil halus pada permukaan kulitnya. Pada bagian punggung terdapat lipatan kulit yang memanjang putus-putus dengan puncaknya yang berwarna hitam (Huda, 2018). Spesies ini dapat hidup di sawah juga di tempat yang tidak jauh dari sungai, kebun, dan saluran air. *F. cancrivora* tidak memiliki kelenjar parotoid dan *disk*, tetapi spesies ini memiliki *webbing* atau selaput penuh pada kaki bagian belakang yang berguna untuk mempermudah spesies ini saat berenang. Jenis kodok ini tidak dapat ditemukan pada siang hari karena ia akan bersembunyi agar tidak tersengat sinar matahari (Farhana, 2020).

KUNCI DETERMINASI

1. a. Bentuk tubuh ramping (2)
b. Bentuk tubuh tidak ramping (3)
 2. a. Memiliki corak jelas (5)
b. Tidak memiliki corak jelas (4)
 3. a. Kaki belakang pendek..... (2)
b. Kaki belakang tidak pendek..... (4)
 4. a. Memiliki webbing penuh..... (5)
b. Tidak memiliki webbing penuh..... (6)
 5. a. Famili Bufonidae.....*Duttaphrynus melanostictus*
b. Tidak famili Bufonidae.....*Fejervarya cancrivora*
 6. a. Memiliki disk.....*Polypedates leucomystax*
b. Tidak memiliki disk.....*Amnirana nicobariensis*
- Amnirana nicobariensis* : 1a-2b-4b-6b
Polypedates leucomystax : 1a-2b-4b-6a
Fejervarya cancrivora : 1a-2a-5b
Duttaphrynus melanostictus : 1b-3a-2a-5a

KESIMPULAN

Berdasarkan dari praktikum dapat disimpulkan bahwa:

1. Setiap spesies Amphibia memiliki ciri-ciri morfologis yang khas, yang bisa menjadi petunjuk untuk mengidentifikasi dan memahami kehidupan serta perilaku mereka dalam lingkungan alamnya.
2. Spesies *Duttaphrynus melanostictus* memiliki bentuk tubuh bulat besar, memiliki warna coklat bergaris merah dan memiliki permukaan kulit yang kasar.
3. Spesies *Fejervarya cancrivora* memiliki bentuk tubuh bulat, tidak mempunyai kelenjar parotoid, memiliki warna kulit kuning bercak coklat, dan permukaan kulitnya licin.
4. Spesies *Polypedates leucomystax* memiliki bentuk tubuh ramping, tidak memiliki kelenjar parotoid, memiliki warna coklat kekuning-kuningan, memiliki permukaan kulit yang licin, dan memiliki disk.
5. Spesies *Amnirana nicobariensis* memiliki bentuk tubuh ramping, tidak memiliki kelenjar parotoid, memiliki warna kulit coklat bercak hitam dengan permukaan kulit licin.

DAFTAR PUSTAKA

- Alikondra, H. S. (1979). *Konservasi Alam dan Pengelolaan Margasatwa*. IPB. Bogor.
- Campbell, Neil A. (2008). *Biologi Edisi Kedelapan Jilid 2*. Jakarta : Erlangga.
- Farhana, D. (2020). Keanekaragaman Ordo Anura Di kebun Kopi Desa Karang Rejo Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Jeumpa*, 7 (1). Universitas Samudra.
- Frost, D.R., T. Grant, J. Faivovich, R. H. Bain, A. Haas, C. F. B. Haddad, R. O. de Sá, A. Channing, M. Wilkinson, S. C. Donnellan, C. J. Raxworthy, J. A. Campbell, B. L. Blotto, P. Moler, R. C. Drewes, R. A. Nussbaum, J. D. Lynch, D. M. Green, & W. C. Wheeler. (2006). *The Amphibian Tree of Life*. Bulletin of the American Museum of Natural History. 297: 1-370.
- Huda, N. (2018). Inventarisasi Keanekaragaman Amfibi di Kawasan Wisata Air Terjun Bajuin Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Pendidikan Hayati*, 4(2), 85-92.
- Iskandar, D. T. (1998). *Amfibi Jawa dan Bali*. Puslitbang Biologi LIPI, Bogor.
- Miller, H. (2001). *Biologi Vertebrata*. Malang : UM Press.
- Qomaruddin, Prayogo, H., Muflihati. (2022). Identifikasi Jenis Amfibi Ordo Anura Di Kawasan Hutan Kota Gunung Sari Kota Singkawang. *Jurnal Lingkungan Hutan Tropis*. Vol. 1 (1): 1-8
- Saanin. (1986). *Taksonomi dan Identifikasi Ikan Bagian I*. Bina Cipta. Bogor.
- Septianing, Rasti. (2013). *Biologi IB SMA Kelas X*. Jakarta: Yudhistira.
- Septina. (2021). *Taksonomi Vertebrata (Amphibi)*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Sibarani, J. P. (2003). *Potensi Kampus Universitas Sumatera Utara Sebagai Salah Satu Hutan Kota di Kota Medan*. Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara.
- Sukiya. (2001). JICA. *Biologi Vertebrata*. Yogyakarta : UNY.ⁱ

Pendahuluan: Suci Wulandari (2310422010); Metodologi: Giska Vebri Ana Zen (2310423014) & Fikri Aulia Tamama (2310422040); Hasil dan Pembahasan: Vanesa Jayanti (2310421018) & Unique Arya Muharani (2310423004); Kesimpulan: Eka Novia Eksanti (2310423024); Daftar Pustaka dan Lampiran: Rintan Prayisti (2310423008)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Spesimen Praktikum

1.

Klasifikasi

Kingdom : Animalia
Phylum : Chordata
Kelas : Amphibia
Ordo : Anura
Famili : Ranidae
Genus : *Fejervarya*
Spesies : *Fejervarya cancrivora*
(Sumber: Saanin, 1986)

2.

Klasifikasi

Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Amphibia
Ordo : Anura
Famili : Bufonidae
Genus : *Duttaphrynus*
Spesies : *Duttaphrynus melanostictus*
(Sumber: Saanin, 1986)

3.

Klasifikasi

Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Amphibia
Ordo : Anura
Famili : Ranidae
Genus : *Amnirana*
Spesies : *Amnirana nicobariensis*
(Sumber: Saanin, 1986)

4.

Klasifikasi

Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Amphibia
Ordo : Anura
Famili : Rhancophoridae
Genus : *Polypedates*
Spesies : *Polypedates leucomystax*
(Sumber: Saanin, 1986)

Lampiran 2. Tabel Pengukuran Spesimen/Objek Praktikum

	1	2	3	4
Spesies	<i>Fejervarya cancrivora</i>	<i>Duttaphrynus melanostictus</i>	<i>Amnirana nicobariensis</i>	<i>Polypedates leucomystax</i>
Vern. name	Kodok Sawah	Bangkong Kolong	Kongkang Jangkrik	Katak Pohon
Foot Length	9 cm	7 cm	7,3 cm	8 cm
Hand Length	3.5 cm	4 cm	2,5 cm	4 cm
Head Width	17 cm	7 cm	9,6 cm	2 cm
Snout vent Length	6,5 cm	6,5 cm	4,5 cm	7 cm
Forearm Length	2,8 cm	1,5 cm	1,7 cm	2,5 cm
Tibia Length	3 cm	2,5 cm	1,6 cm	7 cm
Interorbital Distance	0,5 mm	1 cm	0,6 cm	1 cm
Head Length	2,5 cm	2 cm	1,9 cm	2 cm
Eye Diameter	7,6 cm	0,7 cm	4,75 cm	1 cm
Internarial Distance	0,5 mm	0,3 mm	0,5 mm	2 cm
Eye-Nostril Distance	1,5 cm	1 cm	0,5 mm	0,6 cm
Tympanium Diameter	5,06 cm	0,4 mm	5,3 cm	0,4 mm
Thigh Length	2,4 cm	2 cm	2 cm	3,5 cm
Snout Length	1,2 cm	1 cm	1,8 cm	1 cm
Upper Eyelid Width	0,17 cm	0,6 cm	0,3 mm	1,15 cm
Digit E. Anterior	8 buah	8 buah	8 buah	8 buah
Digit E. Posterior	10 buah	10 buah	10 buah	10 buah
Bentuk Tubuh	Ramping	Bulat Besar	Ramping	Ramping
Kelenjar Paratoid	-	Ada	-	-
Warna Kulit	Kuning Bercak Coklat	Coklat Bergaris Merah	Coklat Bercak Hitam	Coklat Kekuningan
Permukaan Kulit	Licin	Kasar	Licin	Licin
Bentuk Pupil	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal
webbing	Ada (Full)	Ada (Setengah)	Ada (Setengah)	Ada (Setengah)
Disk	-	-	-	Ada
Lipatan Dorso Lateral	-	-	Ada	-